

УДК 343.98

Тунтула Александра Сергеевна –

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского и уголовного права
и процесса юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могила

Aleksandra S. Tuntula –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of civil and criminal law and procedure of Law Faculty
Black Sea National University named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Михайлов Иван Федорович –

соискатель высшего образования
по специальности 081 Право квалификационного уровня магистр
факультета экономики и права Международного
классического университета им. Филиппа Орлика

Ivan F. Mikhailov –

higher education applicant
specialty 081 Law qualification level master
Faculty of Economics and Law
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Развитие инновационного понимания объективных субъективных и смешанных источников антиделиктных сведений в различных видах судопроизводства

Підтримано інноваційний поділ юридичних фактів на діяння, події та явища. На цій основі запропоно розвиток інноваційного розуміння ступеневого вікового поділу особистісних джерел антиделиктних відомостей із поділом неповнолітніх на немовлят, дошкільнят, малолітніх та підлітків. Розкрито сутність і видовий поділ та співвідношення суб'єктивних, об'єктивних та змішаних джерел антиделиктних відомостей. Удосконалено поділ субстанцій на тіла, предмети, пристрої, механізми, прибори та речовини.

Ключові слова: *трасосубстанції; тіла, предмети, пристрої, механізми, прибори і речовини; документи; особистісні джерела антикримінальних відомостей.*

Поддержано инновационное деление юридических фактов в деяния, события и явления. На этой основе предложено развитие инновационного понимания ступенчатого возрастного деления личностных источников антиделиктных сведений с делением несовершеннолетних на младенцев, дошкольников, малолетних и подростков. Раскрыта сущность и видовое деление и соотношение субъективных, объективных и смешанных источников антиделиктных сведений. Усовершенствовано деление субстанций на тела, предметы, устройства, механизмы, приборы и вещества.

Ключевые слова: *трассосубстанции; тела, предметы, устройства, механизмы, приборы и вещества; документы; личностные источники антикриминальных сведений.*

A. S. Tuntula, I.F. Mikhailov Development of an Innovative Understanding of Objective, Subjective and Mixed Sources of Anticriminal Information in Various Types of Legal Proceedings

The innovative division of legal facts into acts, events and phenomena is supported. The development of an innovative understanding of the age division of personal sources of anticriminal information is proposed. Improved stepwise essential species division of subjective, objective and mixed sources of anticriminal information.

It is proposed among minors to distinguish babies - persons up to 3 years old inclusive, who still do not know how to fully communicate and are equal in level of mental development to be insane; preschoolers - persons from 4 to 6 years old inclusive, whose perception of the world around them is significantly distorted and therefore, by the level of mental development, they are equated to be insane; juveniles - persons from 7 to 12 years old inclusive, who already more or less adequately perceive the world around them and in terms of mental development are equated with limited sane persons; and on adolescents - persons from 13 to 17 years old inclusive, who already fully perceive the world around them, but can still be subject to a certain influence from adults and are already sane individuals in terms of the level of development of mental activity.

It is emphasized that substances can be represented by things - monolithic solid objects or solid objects consisting of several parts that do not carry out mechanical movement in relation to each other or in other directions; devices and mechanisms - objects that consist of several solid parts, respectively, carrying out simple and complex mechanical movements in relation to each other or in other directions; apparatus - a single object in the form of sets of similar objects that can carry out complex mechanical and other forms of motion of matter; bodies - living animals and plant organisms, including their organs, and animal corpses, as well as materials - substances in a viscous, loose, liquid or gaseous state of aggregation.

Keywords: trace substances; bodies, things, devices, mechanisms, apparatus and materials; documents; personal sources of anticriminal information.

Постановка проблеми. Традиційне і інноваційне розуміння сутності і видового поділу джерел доказів аналогічні застосовують до різних існуючих видів судопроцесу, а саме: конституційного, антикримінального, адміністративного, дисциплінарного, де-факто майновий-договірний або громадянський і де-юре майновий-договірний або господарський (арбітражний, економічний) судопроцесу.

Найбільш повно розроблені ці категорії застосовують до завдань антикримінального судопроцесу, що на даний момент часу вже має чергове розв'язання інноваційного розуміння вказаних проблем і повинно стати основою для розробки відповідних базисних категорій для всіх без виключення інших видів судопроцесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В ряду публікацій представлено принципово відмінне від традиційних теоретичних і існуючого законодавчого підходів інноваційне розуміння ступінчастого вікового поділу особистих джерел антикримінальних

свідчень [5, с. 34-35 і др.], а також ступінчастого суттєвого видового поділу суб'єктивних, об'єктивних і змішаних джерел антикримінальних свідчень [5, с. 46-52, 56-60, 61-62; 8, с. 179-185].

Вирішені раніше проблеми. В той же час вказані інноваційні підходи вже знайшли подальше розв'язання [7, с. 121-137], що може скласти належну доктринальну, законодавчу і іншу прикладну основу для реального реформування існуючого дійсно кримінального процесу власне в антикримінальному судопроцесу, однак ще не стало предметом широкого коректної наукової дискусії в вітчизняних «фахових» наукових виданнях в цілях розробки загальноприйнятого варіанта рішення відповідних кутових проблем антикримінального і всіх інших без виключення юридических видів судопроцесу.

Ціль нинішньої публікації складає презентація в нинішньому вітчизняному фаховому науковому виданні однієї з останніх варіацій інноваційного розуміння вікового видового поділу особистих джерел антикримінальних свідчень, а

также ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антикриминальных сведений с тем, чтобы инициировать соответствующую широкую корректную научную дискуссию по разработке общепринятого варианта решения данной проблемы.

Изложение основного материала. Прежде чем изложить названные инновационные разработки А. С. Тунтулы, более целесообразно представить их доктринальную основу – предложенное А. А. Кириченко **инновационное понимание ступенчатого сущностного видового деления юридических фактов** [5, с. 67-69], одна из вариаций которого содержит деление на :

1. Волевые юридические факты (жизненные обстоятельства, обуславливающие возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений по воле человека), которые, в свою очередь, подразделяются в соответствии с:

1.1. Количественным составом социосубъектов, создающих и/или изменяющих и/либо прекращающих определенные правоотношения, на:

1.1.1. Юридические деяния, то есть действие или бездействие определенного социосубъекта или нескольких социосубъектов (взаимосвязанные и скорректированные действия или бездействие небольшой группы социосубъектов), которые обуславливают возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений [7, с. 151].

1.1.2. Юридические события, то есть взаимосвязанные и скорректированные действия и/или бездействие очень больших групп социосубъектов, которые обуславливают возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений, существенно повлиявших на развитие общества в целом [7, с. 151].

1.1.3. Юридические явления, то есть действия или бездействие сил природы, в т. ч. деяния диких животных, находящихся в нерегулируемых определенными людьми условиях, обуславливающих возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений [7, с. 152].

1.1.2. Наличием или отсутствием вины физического лица на :

1.1.2.1. Виновное деяние вменяемого или ограниченно вменяемого физического лица :

1.1.2.1.1. Малолетнего, то есть лица, которое могло в определенных ограниченных пределах предвидеть причинение такого рода деянием убытков (вреда: физического и/или материального и/либо первичного морального и вторичного морального вреда; упущенной выгоды) тем или иным социосубъектам (физическому и/или юридическому лицу и/либо государству и/или межгосударственному образованию).

1.1.2.1.2. Подростка, то есть лица, которое могло предвидеть причинение такого рода деянием убытков тем или иным социосубъектам.

1.1.2.1.3. Совершеннолетнего, то есть лица, которое могло предвидеть причинение такого рода деянием убытков тем или иным социосубъектам [7, с. 152].

1.1.2.2. Безвиновное деяние вменяемого или ограниченно вменяемого лица :

1.1.2.2.1. Малолетнего, то есть лица, которое не могло даже в определенных ограниченных пределах предвидеть причинение такого рода деянием убытков тем или иным социосубъектам [7, с. 152-153].

1.1.2.2.2. Подростка, то есть лица, которое не могло предвидеть причинение такого рода деянием убытков тем или иным социосубъектам [7, с. 153].

1.1.2.2.3. Совершеннолетнего, то есть лица, которое не могло предвидеть причинение такого рода деянием убытков тем или иным социосубъектам.

2. Вневолевые юридические факты (жизненные обстоятельства, обуславливающие возникновение и/или изменение и/либо прекращение правоотношений без участия человека или при полном отсутствии его вины):

2.1. Вневолевые юридические факты :

2.1.1. Явления природы, обуславливающих возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений.

2.1.2. Деяния хищных животных, которые находятся в нерегулируемых человеком условиях, обуславливающих возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений.

2.1.3. Деяния невменяемого совершеннолетнего, то есть совершеннолетнего лица, которое не осознает характера своих деяний и не может управлять ими, что обусловило возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений.

2.1.4. Деяния невменяемого подростка, то есть подростка, который не осознает характера своих деяний и не может управлять ими, что обусловило возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений.

2.1.5. Деяния невменяемого малолетнего, то есть малолетнего лица, которое не осознает характера своих деяний и не может управлять ими, что обусловило возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений [7, с. 153].

2.1.6. Деяния дошкольников, которые по уровню развития психической деятельности также должны быть приравнены к невменяемым лицам, и деяния которых обусловили возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений [7, с. 154].

2.1.7. Деяния младенцев, которые по уровню развития психической деятельности, безусловно, должны быть приравнены к невменяемым лицам, и деяния которых обусловили возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений.

2.2. **Вневолевые юридические полифакты**, когда параллельно и взаимосвязанно последовательно осуществляется два и более перечисленных в п. 2.1 вневолевых юридических факта, которые приводят к единому результату, обуславливающему возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений.

3. **Смешанные юридические факты**, когда параллельно и взаимосвязанно последовательно осуществляется два и более волевых и вневолевых юридических факта, которые приводят к единому результату, обуславливающему возникновение и/или

изменение и/либо прекращение определенных правоотношений [7, с. 154].

На этой основе предложенное ранее А. С. Тунтулой **инновационное понимание возрастного видового деления личностных источников антикриминальных сведений** [5, с. 34-35 и др.] было развито этим автором [7, с. 121-122] в такой редакции :

1. **Несовершеннолетние**, которые, в свою очередь, в силу возрастных особенностей восприятия, запоминания, хранения, воспроизведения и передачи сведений делятся на следующие группы :

1.1. **Младенцы** (до 3-х лет включительно, которые еще не умеют полноценно общаться и по уровню психического развития должны приравниваться к невменяемым лицам).

1.2. **Дошкольники** (от 4 до 6 лет включительно, восприятие окружающего мира которыми в значительной степени по-детски искажено и в силу этого по уровню психического развития они также должны приравниваться к невменяемым лицам).

1.3. **Малолетние** (от 7 до 12 лет включительно, которые уже более или менее адекватно воспринимают окружающий мир, но по уровню психического развития, все же еще находящемуся в развитии, не достигли уровня полноценной психической деятельности и поэтому их более правильно приравнивать к ограниченно вменяемым лицам) [7, с. 121].

1.4. **Подростки** (от 13 до 17 лет включительно,¹ которые уже в полной мере воспринимают окружающий мир, но все еще могут подвергаться определенному влиянию со стороны взрослых и по уровню развития психической деятельности уже в полной мере являются вменяемыми лицами).

2. **Взрослые** (от 19 до 79 лет включительно, психическое восприятие которыми окружающей действительности уже не ограничено никакими возрастными особенностями).

3. **Престарелые** (от 80 лет, когда может наблюдаться возрастное искажение психического восприятия окружающего мира, которое на уровне невменяемости или ограниченной вменяемости оценивается уже

порог возраста наступления совершеннолетия [7, с. 122].

¹ Ранее под подростками предлагалось понимать лиц до 18 лет включительно [5, с. 35], что понуждало пересмотреть и достаточно обоснованный

только согласно заключению стационарной судебно-психиатрической экспертизы) [7, с. 122].

В продолжение рассмотренного инновационного подхода следует более детально остановиться на разработанной А. С. Тунтулой в развитие диссертационных положений С. А. Кириченко [8, с. 179-185] одной из последних вариаций **инновационного понимания ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антиделиктных сведений** [5, с. 46-52, 56-60, 61-62], которую более правильно представить в виде такой, подвергнутой дальнейшему развитию [7, с. 122-137], редакции :

1. **Субъективные источники антиделиктных сведений :**

1.1. **Личностные источники антиделиктных сведений**, т. е. вменяемое, находящееся в сознании и могущее по возрасту осознанно передавать свои мысли физическое лицо, из памяти которого посредством непосредственного общения с ним либо опосредованного исследования его психофизиологических реакций на процесс такого общения или на внутренние переживания этого лица в связи с происходящими и затрагивающими его деяниями антиделиктолог (следователь, судья) получает сведения, могущие иметь значение для эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления конкретного правонарушения, когда **в зависимости от способа восприятия и содержания этих сведений, отношения к правонарушению и особенностей процессуального статуса лица в антикриминальном судопроизводстве такого рода источники подразделяются на следующие виды :**

1.1.1. **Заявитель** - лицо, обратившееся в антиделиктный орган с заявлением или сообщением о готовящемся, дящемся или совершенном реальном либо вероятном криминальном правонарушении [7, с. 122-123].

1.1.2. **Свидетель** - лицо, в отношении которого главный субъект антикриминального судопроизводства не имеет обоснованных сведений об его участии в криминальном правонарушении, которое не потерпело от этого деяния (события, явления) и сохраняет в памяти

любые сведения, имеющие значение для эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления конкретного правонарушения, когда **в зависимости от способа восприятия и содержанию этих сведений такого рода лица, в свою очередь, подразделяются на такие подвиды, как :**

1.1.2.1. **Очевидец** - лицо, которое непосредственно наблюдало обстоятельства приготовления или совершения криминального правонарушения или сокрытия его антиделиктных следов, не несет ответственности за недонесение или которое сообщило в антиделиктные органы об обстоятельствах данного деяния (события, явления).

1.1.2.2. **Параочевидец** - аналогичное лицо, которое знает об указанных обстоятельствах из иных источников.

1.1.2.3. **Парасвидетель** - лицо, которое может дать показания по любым иным обстоятельствам, значимым для эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления конкретного правонарушения.

1.1.2.4. **Полисвидетель** - лицо, получаемые сведения от которого сочетают все или определенное сочетание изложенных по содержанию сведений [7, с. 123].

1.1.3. **Потерпевший** - физическое лицо, которому криминальным правонарушением причинены убытки в виде физического и/или имущественного и/либо первичного и вторичного морального вреда и упущенной выгоды, либо юридическое лицо, которому при этих же обстоятельствах причинены аналогичные убытки, за исключением физического вреда, когда **по отношению к деянию (событию, явлению) этого криминального правонарушения и к восприятию процесса причинения убытков такого рода лица, в свою очередь, подразделяются на такие подвиды, как :**

1.1.3.1. **Де-факто потерпевшего** - лицо, которому криминальным правонарушением такие убытки причинены непосредственно, и которое сознательно наблюдало данное деяние (событие, явление) [7, с. 123-124].

1.1.3.2. **Де-факто парапотерпевшего** - лицо, которому криминальным правонарушением такие убытки причинены непосредственно, но которое в силу бессознательного состояния или невменяемости,

отсутствии на месте (к примеру, при краже и др.) или по иным причинам не могло сознательно наблюдать данное деяние (событие, явление) [7, с. 124].

1.1.3.3. Де-юре потерпевшего - лицо, которому криминальным правонарушением такие убытки причинены косвенно, признано потерпевшим в силу закона (например, при убийстве и др.) и которое непосредственно наблюдало данное деяние (событие, явление).

1.1.3.4. Де-юре парাপотерпевшего - лицо, которому криминальным правонарушением такие убытки причинены косвенно, признано потерпевшим в силу закона и которое в силу аналогичных де-факто парাপотерпевшему причин не могло наблюдать данное деяние (событие, явление).

1.1.4. Представитель потерпевшего - лицо, которое представляет интересы потерпевшего от криминального правонарушения юридического лица или умершего вследствие такого же деяния (события, явления) физического лица либо младенца, дошкольника, малолетнего или подростка, ограниченно дееспособного или недееспособного физического лица, потерпевшего от этого деяния (события, явления).

1.1.5. Истец - физическое или юридическое лицо, которому криминальным правонарушением причинены указанные убытки, в связи с чем данное лицо, как потерпевший, подало иск о возмещении вреда либо об ином восстановлении своего правового статуса, или иное лицо, в т. ч. и прокурор, предъявивший такой иск в интересах государства и/или межгосударственного образования и/либо умершего потерпевшего, младенца, дошкольника, малолетнего или подростка, либо лиц, признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, а также иных лиц, которые по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам самостоятельно не могут посредством иска восстановить свой нарушенный правовой статус [7, с. 124].

1.1.6. Представитель истца - лицо, которое представляет интересы юридического лица или умершего потерпевшего, младенца, дошкольника, малолетнего или подростка, ограниченно недееспособного или

недееспособного физического лица, которые, в т. ч. и прокурор в интересах государства и/или межгосударственного образования, подали иск о возмещении причиненных криминальным правонарушением убытков или об ином восстановлении нарушенных таким деянием (событием, явлением) их правового статуса [7, с. 124-125].

1.1.7. Преследуемый - лицо, в отношении которого у главного субъекта антикриминального судопроизводства имеются обоснованные сведения о подготовке и/или совершении им определенного криминального правонарушения, с началом и степенью доказанности чего в предусмотренном Кодексом антикриминального судопроизводства Украины или иного государства порядке процессуальный статус указанного лица меняется на :

1.1.7.1. Подозреваемого - с началом доказывания такого рода обстоятельств по базисному, специальному или частному предмету антикриминального доказывания путем проведения любого получающего или обеспечивающего процессуального действия, о внесении в Единый реестр досудебных расследований заявления или сообщения о подготовке или совершении им криминального правонарушения, которое еще длится или уже завершилось, уведомления данного лица о выдвижении в отношении него подозрения в совершении конкретного криминального правонарушения и/или допроса преследуемого лица по поводу указанных обстоятельств или проведения с ним по этому поводу любого иного получающего или обеспечивающего процессуального действия, задержание этого лица по подозрению в подготовке и/или совершении определенного криминального правонарушения и/либо в сокрытии его антиделиктных следов или избрание этому лицу определенной меры пресечения [7, с. 125].

1.1.7.2. Обвиняемого - с доведением вины преследуемого лица в совершении состава деяния (события, явления) конкретного криминального правонарушения, в силу чего безотлагательно должно быть вынесено постановление о предъявлении ему обвинения и данное лицо должно быть по этим обстоятельствам допрошено.

1.1.7.3. Подсудимого - с завершением процедуры доказывания всех обстоятельств

подготовки и/или совершения деяния (события, явления) криминального правонарушения и/либо сокрытия его антиделиктных следов и судебной подготовки, необходимых для правильного судебного рассмотрения антикриминального дела, что обуславливает безотлагательное назначение данного дела для такого рассмотрения [7, с. 125].

1.1.7.4. **Осужденного** - с вынесением обвинительного приговора либо окончательного решения следователя о закрытии антикриминального дела производством по нереабилитирующим обстоятельствам, предусмотренным определенной нормой Кодекса антикриминального судопроизводства Украины или иного государства, за исключением ситуации признания криминальным правонарушением паранесчастливым случаем (когда в деянии лица отсутствует вина) или несчастным случаем (когда ущерб причинен явлениями природы, в т. ч. деяниями диких животных, не опосредованными деянием человека [7, с. 125-126].

1.1.7.5. **Оправданного** - с вынесением оправдательного приговора или окончательного решения следователя о закрытии антикриминального дела производством по реабилитирующим обстоятельствам, предусмотренным определенной нормой Кодекса антикриминального судопроизводства Украины или иного государства [7, с. 126].

1.1.7.6. **Причастного** - с вынесением нейтрального приговора или окончательного решения следователя о закрытии антикриминального дела производством за недоказанностью наличия либо отсутствия вины преследуемого, т. е. когда все возможности для формирования внутреннего (без влияния внешних факторов) убеждения главного субъекта антикриминального судопроизводства о виновности или невиновности данного лица на основе достаточной и согласованной совокупности значимых, достоверных и доброкачественных доказательств уже исчерпаны.

1.1.7.7. **Парапричастного** - с вынесением окончательного судебного решения о привлечении несовершеннолетнего, не достигшего возраста назначения наказания, к карательно-воспитательной (принудительных мер воспитательного характера) и к

восстановительной и сопутствующей антикриминальной ответственности, которую за младенца и дошкольника несет опекун, а за малолетнего и подростка – попечитель, лицо или учреждение, их заменяющие.

1.1.7.8. **Квазипричастного** - с вынесением окончательного судебного решения о привлечении невменяемого лица к карательно-воспитательной (применение принудительных мер медицинского характера), а опекуна либо лица или учреждения, его заменяющего - к восстановительной и к сопутствующей антикриминальной ответственности [7, с. 126].

1.1.7.9. **Квазипарапричастного** - с вынесением окончательного судебного решения о привлечении к восстановительной и сопутствующей антикриминальной ответственности лица, совершившего криминальное правонарушение, состав которого не предусмотрен Особенной частью Антикриминального кодекса Украины или иного государства [7, с. 126-127].

1.1.8. **Представитель или законный представитель преследуемого** лица - лицо, представляющее интересы соответственно совершеннолетнего и несовершеннолетнего преследуемого лица [7, с. 127].

1.1.9. **Ответчик** - физическое или юридическое лицо либо государство или межгосударственное образование, которое совершением криминального правонарушения причинило убытки либо иным образом нарушило правовой статус потерпевшего, а также иное физическое или юридическое лицо, которое в силу закона несет имущественную и иную юридическую ответственность за вред, причиненный криминальным правонарушением младенца, дошкольника, малолетнего или подростка, ограниченно вменяемого или невменяемого лица.

1.1.10. **Представитель ответчика** - лицо, представляющее физическое или юридическое лицо либо государство или межгосударственное образование как гражданского ответчика.

1.1.11. **Третье лицо с самостоятельными требованиями** - лицо, выступающее на стороне истца или ответчика и заявляет в контексте обстоятельств иска самостоятельные требования, т. е. имеет определенный интерес к правовому статусу истца или ответчика.

1.1.12. **Третье лицо без самостоятельных требований** - лицо, выступающее на стороне истца или ответчика и не заявляющее в контексте обстоятельств иска самостоятельные требования, но все же имеет интерес к правовому статусу истца или ответчика, который может удовлетворить в порядке данного или иного судопроизводства.

1.1.13. **Представитель третьего лица** - лицо, представляющее физическое или юридическое лицо либо государство или межгосударственное образование как третье лицо с самостоятельными требованиями или без таковых требований на стороне истца или ответчика.

1.1.14. **Эксперт** - лицо, которое в установленном Кодексом антикриминального судопроизводства Украины или иного государства порядке провело экспертное исследование, и по поводу этого у главного субъекта антикриминального судопроизводства и иных участников судебного заседания возникает необходимость получить от него дополнительные объяснения² [7, с. 127].

1.2. **Субъективные документы**, т. е. такие субъективные визуальные и звуковые образы, которые отобразились на материальных объектах в виде букв и/или чисел и/либо иных формализованных знаков письменной и звуковой речи и/или в виде отображений любых иных переработанных мышлением человека результатов его чувственного восприятия окружающего мира (признаков внешнего строения объектов или признаков внешности человека, признаков общего характера внешнего и/или внутреннего воздействия, признаков механизма или ситуации взаимодействия объектов, признаков характеристики качественно-количественного содержания объектов), когда **особенности создания, изменения, хранения и уничтожения такого рода отображений** определяют наличие следующих **видов субъективных документов** :

1.2.1. **Субъективные письменные документы** - документы, которые представлены рукописными, машинописными,

компьютерными, печатными, светокопировальными и иными текстами письменной речи, в необходимых случаях - с соответствующими реквизитами: штампами, печатью, подписями и иными удостоверяющими средствами [7, с. 128].

1.2.2. **Субъективные изодокументы** - документы в виде различных планов, таблиц, схем, рисунков, картин и иных графических, художественных и иных субъективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

1.2.3. **Субъективные фотодокументы** - документы, которые представлены фотопленками, диафильмами, диапозитивами, фотографиями и иными подобного рода световыми копиями субъективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

1.2.4. **Субъективные аудиодокументы** - документы в виде магнитофонных (диктофонных и пр.) пленок, лазерных дисков и иных носителей звукозаписи письменной речи и/или иных субъективных звуковых образов материальных объектов и/либо людей и/или процессов.

1.2.5. **Субъективные кинодокументы** - документы в виде кинопленок и иных носителей кинозаписи устной и/или письменной речи и иных субъективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов [7, с. 128].

1.2.6. **Субъективные видеодокументы** - документы, которые могут быть в виде пленок, дисков и иных носителей видеозаписи устной и/или письменной речи и/либо иных субъективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/либо людей и/или процессов [7, с. 129].

1.2.7. **Субъективные голограммодокументы** - документы, представляющие собой различного рода голографические (трехмерные) субъективные визуальные и звуковые образы материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

должны породить аналогичное ступенчатое сущностное видовое деление этих источников, что в аналогичной вариации еще только предстоит разработать [7, с. 127-128].

² Способ восприятия и содержание антиделиктных сведений и особенности процессуального статуса личностных источников такого рода сведений применительно к иным видам судопроизводства

1.2.8. **Субъективные электрографодокументы** - документы, которые могут быть представлены ксерокопиями, факсокопиями и иными электрографическими копиями писемодокументов и иных субъективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

1.2.9. **Субъективные пластикоодокументы** - документы в виде пластиковых свидетельств, удостоверений, банковских карточек и иных подобных носителей отображения устной и/или письменной речи и иных субъективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

1.2.10. **Субъективные электроннодокументы** - документы в виде электронных записных книжек, пейджеров и иных подобного рода отдельных или встроенных в иные устройства электронных носителей записи устной и/или письменной речи и иных субъективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

1.2.11. **Субъективные компьютеродокументы** - документы, которые представлены твердыми или гибкими дисками (дискетами), лазерными дисками и иными носителями компьютерных записей устной и/или письменной речи и иных субъективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

1.2.12. **Субъективные полидокументы**, сочетающие в себе два и более вида названных разновидностей субъективных документов, к примеру, протокол обследования места деяния (события, явления) с приложением его схемы либо развернутый таблично-описательный план работы следователя на полгода и пр.

1.2.13. **Иные виды субъективных документов**, которые могут появиться по мере развития информационных и иных технологий [7, с. 129].

2. **Объективные источники антиделиктных сведений**, т. е. различного рода материальные объекты, которые в результате непосредственного взаимодействия с иным объектом или объектами окружающего мира отражают на своей поверхности или внутри

структуры признаки внешнего строения такого объекта или объектов (признаков внешности человека), признаки общего характера внешнего и/или внутреннего воздействия на него, признаки механизма или ситуации взаимодействия с таким объектом или объектами и/либо признаки характеристик качественно-количественного содержания взаимодействовавшего с ними объекта или объектов, когда :

2.1. **Особенности создания, изменения, хранения и уничтожения такого рода отображений** определяют наличие следующих видов объективных источников антиделиктных сведений :

2.1.1. **Трассосубстанции** – материальные объекты, особенности личного или экспертного исследования которых в целях получения сведений, имеющих значение для эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления определенного правонарушения, определяют их дальнейшее видовое деление на :

2.1.1.1. **Трассы** - материальный объект твердого и, не исключается, иного агрегатного состояния, посредством личного или экспертного исследования которого выявляются уже его трассологические связи с деянием (событием, явлением) правонарушения, т. е. пространственное материально фиксированное отображение признаков объекта, взаимодействовавшего с ним в процессе приготовления и/или совершения деяния (события, деяния) правонарушения и/либо при сокрытии такого рода его отображений, что определяет появление таких **разновидностей трасс** :

2.1.1.1.1. **Отпечатки** – материально фиксированное отображение признаков внешнего строения одного твердого тела (трассообразующего объекта) на поверхности и не исключено в структуре иного твердого тела либо в сознании человека (трассовоспринимающих объектов) либо аналогичное отображение признаков внешности человека (трассообразующего объекта) в сознании иного человека (трассовоспринимающего объекта). При этом личным или экспертным исследованием такого отображения можно осуществить значимую для эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления конкретного правонарушения индивидуальную или

групповую идентификацию (установление тождества) трассообразующего объекта [7, с. 129-130].

2.1.1.1.2. **Диагностическое отображение** – материально фиксированное отображение признаков общего характера внешнего воздействия (трассообразующего объекта) на поверхности или в структуре твердого тела и, не исключено, веществ иного агрегатного состояния либо в сознании человека (трассовоспринимающих объектов). В этом случае путем личного или экспертного исследования такого отображения можно диагностировать факт наличия и характер внешнего воздействия и этим самым получить аналогичные антиделиктные сведения. Внешнее воздействие может проявляться в определенном «действии или бездействии внешнего окружения», т. е. в случае умышленной или случайной защиты указанных тел или веществ от такого воздействия [7, с. 130-131].

2.1.1.1.3. **Ситуативное отображение** – материально фиксированное отображение механизма (ситуации) взаимодействия двух и более твердых тел или веществ иного агрегатного состояния (трассообразующих объектов) на поверхности или в структуре этих либо иных твердых тел и, не исключено, веществ иного агрегатного состояния либо в сознании человека (трассовоспринимающих объектов). Исследованием именно такого отображения можно получить антиделиктные сведения уже о механизме и/либо ситуации взаимодействия указанных объектов [7, с. 131].

2.1.1.2. **Субстанции** - материальный объект любого агрегатного состояния,

приобретающий антиделиктное значение посредством личного или экспертного исследования его субстанциональных свойств (признаков внешнего и внутреннего строения, качественно-количественного состава, физико-химических констант и пр.),³ которые могут быть представлены :

2.1.1.2.1. **Предметами** – монолитными твердыми объектами либо твердыми объектами, состоящими из нескольких частей, имеющими собственную устойчивую форму, но не осуществляющих в отношении друг друга или в иных направлениях механическое движение.

2.1.1.2.2. **Устройствами** – объектами, которые состоят из нескольких частей, имеющими собственную устойчивую форму и осуществляют простые механические движения в отношении друг друга или в иных направлениях.

2.1.1.2.3. **Механизмами** – единым объектом, представленным совокупностями аналогичных объектов, которые осуществляют сложные механические движения в отношении друг друга или в иных направлениях [7, с. 131].

2.1.1.2.4. **Приборами** – единым объектом в виде совокупностей аналогичных объектов, осуществляющими сложные механические и иные формы движения материи [7, с. 132].

2.1.1.2.5. **Телами** – живыми животными и растительными организмами, в т. ч. их органами (частями, выполняющими определенные функции организма), и трупами животных.

2.1.1.2.6. **Веществами** – субстанциями в вязком, сыпучем, жидком или газообразном агрегатном состоянии⁴ [7, с. 132].

³ В данном случае имеется ввиду не привычное, а собственно инновационное понимание субстанций, основная антиделиктная значимость которых состоит в получении соответствующих сведений посредством исследования именно субстанциональных свойств такого рода объектов, а не их трассологических признаков [7, с. 131].

⁴ Напомним, что изначально Ф. Энгельс предложил пять форм движения материи: 1. Механическое движение, связанное с перемещением тел в пространстве. 2. Физическое (по существу тепловое) движение, как движение молекул. 3. Химическое движение - движение атомов внутри молекул. 4. Органическое или биологическое движение, связанное с развитием белковой формы жизни. 5. Социальное движение (все изменения в обществе). По мере развития общественных отношений

стали появляться и иные более детальные классификации, по одной из которых выделяется такие формы движения материи, как: а) пространственное перемещение; б) электромагнитное движение, определяемое как взаимодействие заряженных частиц; в) гравитационную форму движения; г) сильное (ядерное) взаимодействие; д) слабое взаимодействие (поглощение и излучение нейтрона); е) химическая форма движения (процесс и результат взаимодействия молекул и атомов); ж) геологическая форма движения материи (связанная с изменением в геосистемах - материках, слоях земной коры и т. д.); з) биологическая форма движения (обмен веществ, процессы, происходящие на клеточном уровне, наследственность и т. д.); и) социальная форма движения (процессы, происходящие в обществе) [9].

2.1.1.3. Особенности методической работы с трассосубстанциями в антикриминальном или в ином виде судопроизводства определяют процедурную сущность и междисциплинарное (криминалистическое, ординативное, процедурное) их видовое деление⁵ на :

2.1.1.3.1. Макрообъекты, то есть трассосубстанции, документирование и иные действия по собиранию и личному исследованию которых, в силу их обычных размеров и иных свойств, обуславливающих уровень их визуального восприятия, в полной мере доступны главному субъекту антикриминального судопроизводства без применения увеличительных средств и без привлечения специальных знаний в форме экспертизы⁶ [7, с. 132-133].

2.1.1.3.2. Микрообъекты, то есть трассосубстанции, невидимые для невооруженного глаза человека⁷ в силу их незначительных размерных характеристик, по мере уменьшения которых такого рода трассосубстанции подразделяются на :

2.1.1.3.2.1. Максимикрообъекты, то есть трассосубстанции, документирование и иные действия по собиранию и личному исследованию которых, несмотря на их незначительные размерные характеристики, главные субъекты антикриминального судопроизводства могут осуществить при помощи внелaborаторной увеличительной техники, но без привлечения специальных знаний в форме экспертизы [7, с. 133].

2.1.1.3.2.2. Ультрамикрообъекты, то есть трассосубстанции, мизерные размерные

характеристики которых обуславливают необходимость применения лабораторных увеличительных средств и привлечения специальных знаний в форме экспертизы.

2.1.1.3.2.3. Ультраобъекты, то есть трассосубстанции, которые невидимы, учитывая еще более мизерные размерные характеристики, даже в электронный микроскоп, а поэтому их исследование возможно лишь с помощью высокочувствительных опосредованных экспертных методов качественного или количественного анализа и, безусловно, только с привлечением специальных знаний в форме экспертизы. высокочувствительные опосредованные экспертные методы качественного или количественного анализа⁸ [7, с. 133].

2.1.1.3.3. Параобъекты, то есть трассосубстанции, имеющие опасные для здоровья и/или жизни человека свойства (радиоактивные, ядовитые и др.), а потому указанные действия в отношении них могут быть проведены только с привлечением специальных знаний в форме экспертизы [7, с. 134].

2.1.1.3.4. Латентнообъекты, то есть трассосубстанции, которые невидимы не в силу их мизерных размерных характеристик, а по иным причинам: пороговые яркостные, цветовые и иные характеристики этого объекта и/либо его носителя, скрытность за слоем иного вещества, шероховатость, ворсистость и прочая аналогичная особенность носителя и т. п., что приводит к необходимости привлечения специальных знаний в форме экспертизы.

9

⁵ Начало собственно такому принципиально новому пониманию сущности и видового деления трассосубстанций положил А. А. Кириченко в кандидатской и докторской диссертации применительно к размерному видовому делению микрообъектов [2, с. 15; 3, с. 13-14], что впоследствии им было развито в контексте особенностей методической и процессуальной работы со всеми вещественными источниками доказательств [4, с. 293-295, 297]. Данный подход в ряде публикаций был принципиально усовершенствован А. С. Тунтулой [5, с. 61-62 и др.] и предлагается ей сейчас в развитии.

⁶ Даже на уровне мелких, но в силу указанных минимально предельных условий их зрительного восприятия – все же обычных трассосубстанций [7, с. 133].

⁷ Имеющего показатели визуального восприятия в пределах нормы, в данном случае – остроты зрения 1,0, что соответствует свободному чтению испытуемым букв или иных символов первой строки сверху таблицы Д. А. Сивцева или С. С. Головина с расстояния 5 метров [7, с. 133].

⁸ К примеру, нейтронно-активационный или атомно-абсорбционный анализ, тонкослойная хроматография и даже высокочувствительное профилографирование [7, с. 133-134].

⁹ После выполнения особенностей работы с каждой из названных разновидностей трассосубстанций в порядке, предусмотренном Кодексом антикриминального судопроизводства Украины, а равно любого иного государства мира, они должны приобщаться к антикриминальному делу в качестве соответственно макровещественных,

2.1.1.4. **Характер связи трассосубстанций с деянием (событием, явлением) криминального и иного правонарушения определяет деление их как антиделиктных следов**¹⁰ на :

2.1.1.4.1. **Следы определенного слеодообразующего объекта** - материальные и/либо идеальные изменения в виде трасс, субстанций либо обоих одновременно, возникших в результате определенного воздействия или деяния (действия, бездействия) конкретного объекта.

2.1.1.4.2. **Следы деяния (события, явления) криминального и иного правонарушения** - аналогичные материальные и/либо идеальные изменения, которые возникли при подготовке или совершении деяния (события, явления) определенного криминального и/либо иного правонарушения или сокрытия такого рода изменений [7, с. 134].

2.1.1.4.3. **Параследы деяния (события, явления) криминального и/либо иного правонарушения** - аналогичные материальные и/либо идеальные изменения, процесс возникновения которых имеет иную, нежели причинную, связь (технологическую, эксплуатационную и др.) с деянием (событием, явлением) определенного криминального и/либо иного правонарушения, его подготовкой, совершением или сокрытием [7, с. 134-135].

2.1.1.4.4. **Квазиследы деяния (события, явления) криминального и/либо иного правонарушения** - аналогичные материальные и/либо идеальные изменения, процесс возникновения которых не имеет с этим деянием (событием, явлением) совсем никакой связи, однако этим самым такие изменения приобретают определенное значение для наиболее правильного разрешения антикриминального или иного дела либо в более широком аспекте - качественного, эффективного и рационального преодоления определенного

микровещественных (максимикровещественных, ультрамикровещественных, ультравещественных), паравещественных и латентновещественных источников доказательств [5, с. 61-62].

¹⁰ Понятие антиделиктных следов (как любых материальных или идеальных изменений, процесс возникновения которых имеет значение для наиболее правильного разрешения определенного антикриминального дела или более широко - для

криминального и/либо иного правонарушения [7, с. 135].

2.1.2. **Объективные документы**, т. е. такие материальные носители объективных визуальных и/или звуковых образов, отражающие результат непосредственного взаимодействия объектов окружающего мира в виде их признаков внешнего строения (признаков внешности человека), признаков общего характера внешнего и/или внутреннего воздействия на такого рода объекты, признаков механизма взаимодействия этих объектов и/либо признаков характеристик качественно-количественного содержания взаимодействовавших объектов, когда **особенности создания, изменения, хранения и уничтожения этих отображений** определяют наличие следующих **видов объективных документов** :

2.1.2.1. **Объективные фотодокументы** - документы, которые представлены фотопленками, диафильмами, диапозитивами, фотографиями и иными подобного рода световоспроизведениями объективных визуальных образов материальных объектов и/либо людей и/либо процессов.

2.1.2.2. **Объективные аудиодокументы** - документы в виде магнитофонных (диктофонных и пр.) пленок, лазерных дисков и иных носителей записи объективных звуковых образов материальных объектов и/либо людей и/либо процессов.

2.1.2.3. **Объективные кинодокументы** - документы в виде кинопленок и иных носителей кинозаписи объективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/либо людей и/либо процессов.

2.1.2.4. **Объективные видеодокументы** - документы, которые могут быть представлены пленками, дисками и иными носителями видеозаписи объективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/либо людей и/либо процессов [7, с. 135].

эффективного и/либо рационального и/либо качественного преодоления определенного криминального или иного правонарушения) и изложенное их видовое деление А. С. Тунгула предложила в развитие соответствующего подхода А. А. Кириченко [4, с. 311] и диссертационной позиции С. А. Кириченко [8, с. 178-179] на основе одной из последних собственных вариаций [5, с. 62-63].

2.1.2.5. **Объективные голограммодокументы** - документы, представляющие собой различного рода голографические (трехмерные) объективные визуальные и звуковые образы материальных объектов и/или людей и/либо процессов [7, с. 135-136].

2.1.2.6. **Объективные электрографодокументы** - документы, которые могут быть представлены ксерокопиями, факсокопиями и иными электрографическими копиями объективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов [7, с. 136].

2.1.2.7. **Объективные электроннодокументы** - документы в виде электронных записных книжек, пейджеров и иных подобного рода отдельных или встроенных в иные устройства электронных носителей записи объективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.8. **Объективные пластикодокументы** - документы в виде пластиковых свидетельств, удостоверений, банковских карточек и иных подобных носителей отображения объективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.9. **Объективные компьютеродокументы** - документы, которые являются твердыми или гибкими дисками (дискетами), лазерными дисками и другими носителями компьютерной записи объективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.10. **Объективные полидокументы**, сочетающие в себе два и более вида названных разновидностей объективных документов.

2.1.2.11. **Иные виды объективных документов**, которые могут появиться по мере развития информационных и иных технологий.

2.1.3. **Смешанные источники антиделиктных сведений**, т. е. такие материальные носители, которые одновременно отображают как субъективные, так и объективные визуальные и/или звуковые образы, и/либо являются носителями инородных субстанций или трасс [7, с. 136].

По мнению А. А. Кириченко, соотносимость изложенного одного из последних инновационного [7, с. 121-150; 13, с. 68-78], изложенного в т. ч. и в настоящей публикации, и традиционного понимания базисных категорий процедуры доказывания кратко можно представить на основе хотя бы последних докторских диссертаций. К примеру, Р. В. Костенко подчеркивает, что признаками понятия доказательств являются допустимость, относимость, достоверность и достаточность [11, с. 25], а содержание допустимости доказательств включает в себя правила о надлежащих : субъекте получения доказательств; источнике сведений, составляющем содержание доказательств; процессуальных действиях по получению доказательств; порядке проведения этих действий [11, с. 26]. На уровне аналогичной «каши», а не «концептуальных подходов» изложены и многие иные базисные категории доказывания [11].

Несколько лучше в этом отношении выглядит позиция В. С. Балакшина, который, хотя и повторяет аналогичный традиционный хлам : «доказательство ... категория, представляющая собой систему трех взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов и возникающих связи с их формированием отношений ... фактические данные (сведения о фактах); источники фактических данных; способы и порядок собирания, закрепления и проверки этих фактических данных и их источников», отсутствие чего дает основание говорить об отсутствии доказательства либо о несоответствии его требованиям относимости, достоверности или допустимости [1, с. 12-13]. Но далее акцентируется внимание на том, что не любые нарушения уголовно-процессуального закона являются основанием для признания доказательства недопустимым, а нарушения допущенные при получении доказательств и «нарушения, в силу вытекающей из них презумпции либо данных, установленных при проверке и оценке всей совокупности доказательств, которые **порождают неустранимые сомнения в их достоверности и/или относимости** (только выделенное положение и ценно – А. К.) [1, с. 14]. Аналогичные подходы, принципиально пригодные для обоснования базисного для именно криминального производства (а не собственно антикриминального

судопроизводства) «правила отравленного дерева» [12, с. 439, 442 и др.], присущи и всем иным так называемым докторским диссертациям, что, видимо, в скором времени проявится и на уровне вполне закономерной «новой доктрины» избранного по коррупционно-преступной процедуре кассационного суда [6, с. 11-129], скорее всего, посредством «докторской диссертации» одной из его представительниц [12, с. 439-551]. Для оценки же уровня традиционного понимания сущности и видового деления источников доказательств достаточно назвать диссертацию С. А. Ковальчук, понимание объективных источников доказательств и документов в которой далеко от изложенного в настоящей публикации и принципиально не вышло за пределы давно устаревшего традиционного подхода и УПК [10]; и др.

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом

направлении. Предложенный А. С. Тунтулой вариант решения проблемы по совершенствованию возрастного деления личностных источников антикриминальных сведений и ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антикриминальных сведений, что в полной мере поддерживается соавтором И. Ф. Михайловым, которым написаны вводные части настоящей публикации (постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций, нерешенные ранее проблемы, цель), не претендует на завершенность и создает лишь надлежащую доктринальную основу для окончательного решения в процессе широкой корректной научной дискуссии данной краеугольной проблемы как для антикриминального, так и любого иного вида антиделиктного доказывания.

Список использованных источников:

1. Балакшин В. С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания (важнейшие проблемы в свете УПК Российской Федерации): автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. Уральск. гос. юрид. ак. Екатеринбург. 2005. 62 с.
2. Кириченко А. А. Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Киевский гос. ун-т им. Тараса Шевченко. Киев, 1992. 20 с.
3. Кириченко А. А. Основы судебной микрологии: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Киевск. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. Киев, 1994. 32 с.
4. Кириченко А. А., Басай В. Д., Щитников А. М. Основы юридической одорологии (теорология, правовая процедура, методика): монография. Ивано-Франковск, Минск: Изд-во Плай, ГЭКЦ МВД Республики Беларусь, 2001. 768 с. URL: studentus.com.ua/.../kirichenko-aleksandr-anatolevich--basay-viktor-davidovich--shitnikov-aleksandr-mihaylovich--osnovi-...
5. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ланцедова Ю. О. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавель Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJIJk2uz9PF3B80QPOHy/view>
6. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view
7. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О.А., 2020. 664 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>
8. Кириченко С. А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві; генеза і можливості удосконалення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 221 с.

9. Классификации основных форм материи и движения. Принципы классификации. Проблема единого закономерного мирового процесса. URL: <http://filosofedu.ru/index.php/otvety-k-jekzamenu-po-filosofii/692-klassifikacii-osnovnyh-form-materii-i-dvizhenija>.

10. Ковальчук С. О. Речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук; Нац. у-т «Одеськ. юрид. ак.». Одеса. 2018. 44 с.

11. Костенко Р. В. Доказательства в уголовном процессе: концептуальные подходы и перспективы правового регулирования: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. Санкт-Петербургск. ун-т МВД России. Санкт-Петербург. 2006. 35 с.

12. Крет Г. Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові і практичні основи: монографія. Калуш: Петраш К. Т., 2020. 452 с.

13. Ланцедова Ю. А., Коротенко Н. Д. Развитие инновационного понимания базисных категорий и процедуры доказывания в антикриминальном судопроизводстве. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 78. С. 67-80. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Lantsedova_Korotenko_78.pdf.

References:

1 Balakshyn V. S. Dokazatelstva v teoryy u praktyke uholovno-protsessualnogo dokazyvaniya (vazhneishye problemy v svete UPK Rossyiskoi Federatsyy): avtoref. dyss. ... d-ra yuryd. nauk. Uralsk. hos. yuryd. ak. Ekaterynburh. 2005. 62 s.

2. Kyrychenko A. A. Klassyfykatsiya mykroobektov u ykh znachenye pry rassledovanny prestupleniy protyv lychnosty: avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kyevskiy hos. un-t ym. Tarasa Shevchenko. Kyev, 1992. 20 s.

3. Kyrychenko A. A. Osnovy sudebnoi mykrolohyy: avtoref. dyss. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.09. Kyevsk. hos. un-t ym. Tarasa Shevchenko. Kyev, 1994. 32 s.

4. Kyrychenko A. A., Basai V. D., Shchytynkov A. M. Osnovi yurydycheskoi odorolohyy (teorolohiya, pravovaia protsedura, metodyka): monohrafiya. Yvano-Frankovsk, Mynsk: Yzd-vo Plai, HEEKTs MVD Respublyky Belarus, 2001. 768 s. URL: studentus.com.ua/.../kirichenko-aleksandr-anatolevich--basay-viktor-davidovich--shitnikov-aleksandr-mihaylovich--osnovi-...

5. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Lantsedova Yu. O. Osnovy roboty z dzherelamy antydeliknykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJIJk2uz9PF3B80QPOIly/view>

6. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschchye yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnym neprofessionalizmom nychozhnye rezultaty konkursa v kassatsyonnye sudy, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd. Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

7. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A. Antykorruptsyonnaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 664 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

8. Kyrychenko S. A. Sutnist i klasyfikatsiia dokaziv ta yikh dzherel u kryminalnomu sudochynstvi; geneza i mozhlyvosti udoskonalennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Klasychnyi pryvatnyi universytet. Zaporizhzhia, 2009. 221 s.

9. Klassyfykatsyy osnovnykh form materyy u dvizheniya. Pryntsyipy klassyfykatsyy. Problema edynoho zakonomernoho myrovoho protsessa. URL: <http://filosofedu.ru/index.php/otvety-k-jekzamenu-po-filosofii/692-klassifikacii-osnovnyh-form-materii-i-dvizhenija>.

10. Kovalchuk S. O. Rechovi dokazy u kryminalnomu protsesi: teoretyko-pravovi ta praktychni osnovy: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk; Nats. u-t "Odesk. yuryd. ak.". Odessa. 2018. 44 s.

11. Kostenko R. V. Dokazatelstva v uholovnom protsesse: kontseptualnye podkhody y perspektyvy pravovoho rehulyrovaniya: avtoref. dyss. ... d-ra yuryd. nauk. Sankt-Peterburhsk. un-t MVD Rossyy. Sankt-Peterburh. 2006. 35 s.

12. Kret H. R. Mizhnarodni standarty dokazuvannia u kryminalnomu protse si Ukrainy: teoretyko-pravovi i praktychni osnovy: monohrafiia. Kalush: Petrash K. T., 2020. 452 s.

13. Lantsedova Yu. A., Korotenko N. D. Razvytye ynnovatsyonnoho ponymanya bazysnykh katehori y protsedury dokazyvanyia v antykrymynalnom sudoproyzvodstve. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2020. № 78. S. 67-80. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Lantsedova_Korotenko_78.pdf.